

MEKTEPLERDEGI PEDAGOG HÁM OQIWSHILAR ARASINDA KONFLIKTLERDÍŇ PAYDA BOLIWI SEBEPLERI

¹ Jahangir Alisherovich Muratbaev

² Malika Abatbekovna Jumamuratova

^{1,2} NMPI magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7228212>

ARTICLE INFO

Received: 03rd October 2022

Accepted: 10th October 2022

Online: 19th October 2022

KEY WORDS

Mektep, pedagog, oqıwshı, konflikt, shańaraq

ABSTRACT

Biz bul maqalamızda mekteplerdegi pedagog hám oqıwshılardıń arasındaǵı bolıwı múmkin bolǵan konflikt hám onıń payda bolıw sebepleri, sonday-aq, bunday qarama-qarsılıqlardı boldırmawdıń tiykarların pedagogikalıq kóz qarasta úyreniwge háreket ettik. Sonıń menen birge oqıwshılardıǵa shańaraq hám basqa ortalıqlardaǵı bolatuǵın qarama-qarsılıqlardıń sebeplerin túsindiriwdiń jańa pedagogikalıq usılları usınıs etildi.

Mekteplerdegi hár qanday Pedagogikalıq konfliktler tińish jol menen pedagogtıń bassılıǵında sheshiliwi hám konfliktlerdi boldırmawdıń aldın alıw kerek boladı. Mekteplerde oqıwshılar arasında júz berip atırǵan konfliktler mazmun boyınsha hárqıylı bolıwı múmkin. Mekteplerde oqıtıwshılar oqıwshılar menen bolǵan qarım-qatnaslarda sóylesiw tártibin buzıp, nátiyjede kelispewshilik, bir-birin túsınbeslik situacijalarınan konfliktler kelip shıǵadı. Mekteplerde oqıwshılar barqulla pedagoglar tekseriwinde boladı hám payda bolǵan konfliktler pedagoglar bassılıǵında óz sheshimin tabadı. Ayırım waqıtları konfliktler oqıtıwshılar arasında da boladı bul birin-biri túsınbew, biri ekinshisiniń psixikalıq jaǵdayın esapqa almastan qatnasta bolıwınan kelip shıǵıwı bolıp tabıladı.

Konfliktler ózleriniń ózgesheliklerine iye bolıp shańaraq aǵzaları arasında ushıraydı. Shańaraq aǵzaları arasındaǵı konfliktlerdiń kelip shıǵıwınıń hár qıylı sebepleri bolıwı

múmkin. Birinshi sebebi erli-zayıplar shańaraq qurıwǵa tayar bolmawı múmkin, olar bir-birleriniń jeke ózgesheliklerin esapqa almaǵan bolıwı múmkin. Shańaraqtaǵı payda bolǵan konfliktlerdiń bala tálim-tárbiyasına keri tásiri bar. Sonıń ushın ata-analar óz perzentleri arasında konfliktlerdi boldırmawǵa háreket qılıwları zárúr. Jigit, qızlar turmıs qurmastan aldın bir-biriniń jeke psixikalıq ózgesheliklerin bilip ózlestirip bolıp turmıs qurǵanı maqul.

Ata-babalarımız «Úyleniw ańsat, úy bolıw qıyın» dep biykarǵa aytpaǵan. Ayırım jaǵdaylarda ata-analar menen balalar arasında da konfliktler bolıp qalıwı múmkin, bunday situacijalarda ata-analar konfliktlerdi tińish jol menen sheshiwge háreket qılıwı kerek.

Konfliktlerdiń túrlerine, mazmunına qaray ayırıp onı sheshiw metodları, usılları, ámelleri de hár túrli boladı. Pedagogikalıq konfliktologiya iliminiń keleshegin ózlestiriw, biliw, hár bir bolajaq pedagog ushın ulken ahmiyetke iye. Pedagogikalıq

konfliktti sheshiwden onıń aldın alıw bir qansha ańsat boladı. Pedagogikalıq konflikttiń aldın alıwdıń birden-bir joli pedagoglar menen pedagoglar, pedagoglar menen tárbiyashılar arasındaqı qarım-qatnaslardı jaqsılawdan, birin-biri túsinsip islewden ibarat. Balalar menen pedagogikalıq wazıypalar barısında qatnaslar jasawda olardıń psixik, jeke, ózgeshelikleri bolıp qatnas jasagan maqul boladı. Songı waqıtlarda tárbiyashılar hám tárbiyalanıwshılar arasındaqı qatnaslarǵa baylanıslı hár turli pikirler bolmaqta. Tiykarınan olar arasında qatnaslar qanday bolıw kerek Pedagog balalar menen hár túrli qatnaslarda bolıp, olar haqqında hár qanday maǵlıwmatlar aladı balanıń belgili bir nárseler haqqındaǵı túsiniqleri, pikirleri, qızıǵıwshılıqları, múmkinshilikleri menen tanısadı. Balalarıń tiykarǵı psixik ózgeshelikleri bolǵan temperamenti, xarakteri, uqıplıqları anıqlanadı. Balardıń wazıypaların shólkemlestiriwde eń áhmiyetli ózgesheliklerden esaplanatuǵın jeke ózlestiriwde de ulken rol oynaydı (dıqqat, sezgi, oylaw, qıyal, este saqlaw, erk, sezim h.t.b).

Pedagog balalar menen qatnastıń qanday dárejede ámelge asırılıwı ushın onıń Pedagogikalıq sheberligine baylanıslı boladı. Ol sheber Pedagogikalıq uqıplıqlardan hám Pedagogikalıq texnikalardan ibarat bolıp esaplanadı. Pedagogikalıq uqıplılıqlar tek ǵana balalar menen bolǵan qatnaslarda kerek bolıp qoymastan pedagogtıń pútkil Pedagogikalıq wazıypalarında da úlken rol oynaydı. Balalar menen islesiwde Pedagogikalıq shárayatlar tez-tez ózgerip turıwları múmkin, bunday shárayatta pedagogtıń tiykarǵı wazıypası usı shárayatqa tez baǵdarlanıwı, hár qanday pedagogikalıq shárayatqa durıs baha bere alıwı, zárúr

bolǵan qarardı durıs qabil ete alıwdan ibarat. Eger tárbiyashı balardıń is háreketin durıs qabil etip, durıs bahalay alsa, ol jaǵdaylardıń júzege kelgen sebeplerin anıq kóre alsa hám oǵan qosımsha bunday hár turli shiyelenisken Pedagogikalıq hádiyselerde ózin uslap tuta biliwi, sabirlılıq, shıdamlılıq, shólkemleskenlik h.b. páziyetler pedagogikalıq qatnasıqlardıń jaqsi ámelge asırılıwında úlken áhmiyetke iye boladı.

Balalar menen qatnas jasawda olardıń jas ózgesheliklerin esapqa alıwdıń tarbiyalıq áhmiyeti júdá úlken. Mektep oqıwshılarınıń jas ózgesheliklerin esapqa alıp qatnas jasawda oqıtıwshınıń tutqan joli ulıwmalastırılǵan formada tómendegishe táriyplew múmkin:

1. Baslawısh klasslarda oqıtıwshı shólkemlestiriwshi;
2. Óspirim jastaǵılarǵa basshı;
3. Úlken jastaǵı balalar menen islesiwde konsul'tant.

Balalar menen bolǵan qatnaslar tarbiyashınıń sheberligin kórsetedi. Bunday sheberlikke iye bolıwı ushın tárbiyashı sóylew mádeniyatına iye bolıwı tiyis. Sóz eń tiykarǵı qatnas qural bolıp esaplanadı. Balalar menen pikirlesiw, gúrrinlesiw, olarǵa ángimeler aytıp beriw, túsindiriw, másláhát beriw, jol-joba kórsetiw basqada hár turli qatnaslar tek sóz arqalı ámelge asırılardı. Balalar menen qanday jumıslar alıp barsaqta sózsiz qatnas jasaw múmkin emes.

Balalar menen qatnaslarda bolıwda olardıń dıqqatların sol gúrrińge yamasa túsindiriwge baǵdarlay alıwımız kerek. Onıń ushın dáslep dawıstı kóterip aytıp, kerek jerinde páseytip yamasa irkilip dawıs intonaciyanın ózgerтип barıw kerek. Hár qanday aytılajaq pikirler balalarǵa tásirli, qızıqlı, túsiniqli bolıwları tiyis. Balalar

menen bolgan qatnaslarda qatnastin tiykargi maqseti barqulla nazerde bolwi tiyis. (Bilim beriw, tarbiya beriwshilik yamasa sol alip barilip atirgan tarbiyalıq maqsettegi jumistin tiykargi manisi amelge asirilatuǵın bolwi tiyis). Ayırım pedagoglar balalarga qızıqlı etip soylep beremen dep yamasa balalardıń dıqqatın awızeki ayılıp atirgan pikirlerge baǵdarlaw maqsetinde shuǵıllanıp, al jumistin tiykargi maqsetin esten shıǵarıp qoyıwları múmkin. Hár qanday gúrrinlerdi alıp barıwda gúrrinlesiw tek balalarga ǵana qızıqlı bolıp qoymastan tarbiyashıǵa da qızıqlı bolwi tiyis, tarbiyashımn ózide shin lqlasi menen berilip, qizigip alıp banwlan kerek. Balalar menen gurrinlesiw bansında barqulla balalardm sezimlerin esapqa alıp banw kerek. Misali: bala menen jeke gurrinlesiwde bala qapa bolıp otirgan bolwi múmkin, bunday jaǵdayda balam normal halatqa akelip bolıp keyin tiyisli bolgan gurrinlesiwdi alıp barıw múmkin. Al, topar menen gurrinlesiwde ayınm waqıttan balalar shárshap otirgan, yamasa háreketli, yoshli oyunlar menen shugillaniwdi maqul kórip otirgan bolwi múmkin (qullasi balalardm qanday sezimlerde ekenligin esapqa alǵan halda háreket etiwimiz kerek). Balalar menen pikirlesiwde, sóz arqalı qatnaslar jasawda hár turli usıllarda, hár turli jollarda alıp bargan maqul boladı. Olay islemey barqulla bir usılda alıp barıla berse balalarda jaǵıwlar payda boladı.

Ayırım waqıtları balalarga hár qanday tapsirmalar beriliwi múmkin, bunday tapsirmalar olarga buyırıq tarizli bolmay otinish túrinde bolgan maqul boladı. Ótinishinde «Ótinemen», «Iltimas», «Marhámat» formalarında emes albette, al, «Marat sen bilay islesen qalay boladı », «Aman senińshe qalay islegen maqul dep

oylaysan» taǵı basqa túrlerdegi otinishlerdi qollana beriw múmkin.

Balalar menen bolgan qatnaslarda ayırım waqıttan balalar ashiwli qatnaslarda bolwi múmkin. Bunday waqıttan pedagog ashiwlanbastan alpayimlılıq penen qatnas jasawı kerek, sonda balanıń ashiwı tez tarqaydı, al balanıń ashiwlanıwı menen tarbiyashıda ashiwlansa onda olar arasında janjeller bolwi múmkin, bul olar arasındaǵı qatnaslardı buzadı.

Pedagog balalar menen bolgan qatnaslarda barqulla olardıń pikirlerin tuńlap, jumıs babında esapqa alıp barıwları tiyis. Hár qanday is olardıń pikirleri boyınsha alıp barılsa, pikirleri maqullanıp, xoshametlenip barılsa, olarda ózlerine isenimler payda etedi, isenimli háreket etedi, pedagogqa qálegen waqıtta óz pikirlerin aytadı, hám eń jaqın dosti esaplaydı. Pedagogikalıq konfliktlerdiń aldın alıwıń birden bir joli usı joqarıda sóz etilgen pedagog hám oqıwshılar jamáatiniń bir-birin túsiniş islewi bolıp esaplanadı. Jamiyetimizdiń barlıq tarawları sıyaqlı bilimlendiriw sistemasındaǵı talaplardı jıldan jılǵa kúsheyip, olarǵa degen juwapkershilikler artıp barmaqta. Tálim-tarbiya payıtında sonday-aq shańaraq turmısında hár qanday kelispewshiliklerdi, qarama-qarsılıqlar, túsınbewshilikler júz beredi, olardı sheshiw, hár qanday konfliktli situaciyalardıń aldın alıw mashqalaları menen Pedagogikalıq konfliktologiya ilimi shuǵıllanıadı. Pedagogikalıq processlerdiń payda bolgan konfliktlerdi sheshe biliwimiz, onday konfliktli jaǵdaylardıń aldın ala biliwimiz tiyis, ásirese bul pedagoglar ushın oǵada zárur bolıp esaplanadı. Pedagogikalıq processlerde hár turli konfliktli jaǵdaylar ushırasıwı múmkin. Olar oqıtıwshı hám oqıwshı, oqıtıwshılar hám oqıtıwshılar, oqıwshılar

menen oqıwshılar arasındağı konfliktler bolıp esaplanadı.

Mekteplerdegi hár qanday Pedagogikalıq konfliktler paraxatshılıq jol menen pedagogtıń basshılıǵında sheshiliwi hám ol konfliktlerdi boldırmawdıń aldı alınıwı tiyis boladı. Mekteplerde oqıwshılar arasında júz beretuǵın konfliktler mazmunı boyınsha hár túrli bolıwı tábiyy nárse. Mekteplerde oqıwshılar menen bolǵan qatnaslarında qarım-qatnas tártibin buzıp qatnaslar jasawı múmkin, nátiyjede eregis, kelispewshilik, bir-birin túsinbewshilik jaǵdaylarınan shiyelenisken konfliktler kelip shıǵadı. Mekteplerde oqıwshılar jámááti barqulla pedagoglar qadaǵalawında boladı hám payda bolǵan konfliktler pedagoglar basshılıǵında sheshiledi. Ayırım jaǵdaylarda konfliktler oqıtıwshılar arasında da ushırasadı, bul bir-birin túsinispew, biri ekinshisiniń psixikalıq jaǵdayların esapqa almay qatnas jasawdan kelip shıǵıwı mzamlı nárse bolıp esaplanadı. Ayırım jaǵdaylarda ata-analar menen balalar arasında da konfliktler bolıp qalıwı múmkin, bunday jaǵdaylarda ata-analar konfliktlerdi tınısh jol menen, mámileshilik

penen sheshiwge háreket etiwleri tiyis boladı. Joqarıdağı ayılǵan hám basqa da ushırasatuǵın konfliktlerdi izertleytuǵın ilim pedagogikahq konfliktologiya ilimi bolıp esaplanadı. Ilim bir qansha jas ilim bolsa da tez pát penen rawajlanbaqta. Sebebi Pedagogikalıq processte ushırasatuǵın konflikttıń túrleri oǵada kóp. Konfliktlerdıń túrlerine, mazmunına qaray ayırıp onı sheshiw metodları, usılları, ámelleri de hár qıylı boladı. Pedagogikalıq konfliktologiya iliminiń jetiskenliklerin ózlestiriw, biliw hár bir bolajaq pedagog ushın oǵada zárur. Pedagog balalar menen, hár turli qatnaslarda bolıp, olar haqqında hár qanday maǵlıwmatlar aladı. Balanıń belgili bir nárseler tuwralı túsinikleri, pikirleri, qızıǵıwshılıqları, múmkinshilikleri menen tanısadı. Balalardıń tiykarǵı psixikalıq ózgeshelikleri bolǵan temperamenti, xarakteri, uqıplılıqları anıqlanadı. Balalardıń xızmetlerin shólkemlestiriwde eń ahmiyetli ózgesheliklerinen esaplanatuǵın jeke ózgesheliklerin ózlestiriwde de úlken rol oynaydı.

References:

1. Mirziyoev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. «O'zbekiston» T, 2016.
2. Ibragimov X.I va boshqalar. Pedagogika. T, «fan» 2007.
3. Joraev R.Orzular ruyobi (kadrlar tayyorlash milliy dasturi: Birinchi bosqich haqida uylar). T, «Oqituvchi», 2001.
4. Mavlenova R hám t.b. Pedagogika. -T, «Oqituvchi», 2001.

Elektron resurslar:

5. www.tdpu.uz
6. www.pedagog.uz
7. www.Ziyonet.uz
8. www.edu.uz